

Ihr wollt mehr über das *RethinkAction* Projekt erfahren?

Besucht unsere Webseite: www.rethinkaction.eu

Und folgt uns auf Social Media: [@rethinkaction](https://twitter.com/rethinkaction)

Cross-sectoral planning decision-making platform to foster climate action

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

Das *RethinkAction* Projekt

RethinkAction wird im Rahmen des Horizont 2020 - EU.3.5 Programms finanziert. Das Projekt bringt dreizehn Partner*innen aus neun Ländern zusammen, die Fachgebiete wie Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, landnutzungs-basierte Politik, Umweltwissenschaften, Atmosphärenwissenschaften, ICT-Modellierung, integrierte Bewertungsmodellierung, Erdbeobachtung, Klimatologie und Kommunikationswissenschaften miteinander verbinden.

Während der vierjährigen Projektlaufzeit, die im Oktober 2021 begann, wird das *RethinkAction*-Team eine sektorübergreifende Planungs- und Entscheidungsfindungsplattform entwickeln, die auf die Bedürfnisse verschiedener Endnutzer*innen zugeschnitten ist und sich mit Landnutzungsmodellen und dem Klimawandel beschäftigt. Die Plattform hat zum Ziel konkrete und verständlich aufbereitete Informationen über den Klimawandel zu liefern und das Bewusstsein sowie die Attraktivität in Bezug auf landnutzungs-basierte Abschwächungs- und Anpassungslösungen zur Erhaltung des Klimas zu erhöhen.

Die Plattform wird sich auf nachhaltige Flächennutzung als Schlüssel zur Erreichung von Klimazielen konzentrieren und darüber hinaus Menschen dabei helfen zu verstehen, wie auch individuelle Lebensstiländerungen einen positiven Einfluss darauf haben können. Anhand von sechs repräsentativen Case Studies, welche die wichtigsten regionalen geografischen Unterschiede Europas in Bezug auf klimatische Veränderungen abdecken, werden unterschiedliche Anpassungs- und Abschwächungslösungen geprüft und anschließend den Nutzer*innen der Plattform zugänglich gemacht. Mit diesem Ansatz zielt *RethinkAction* darauf ab, ein Bewusstsein für politische und ökonomische, aber auch für individuelle Verhaltensänderungen zu schaffen. Durch partizipatorische Forschungsprozesse möchte das Projekt außerdem die aktive, europaweite Beteiligung von Entscheidungsträger*innen, Interessenvertreter*innen und Bürger*innen an Klimaschutzmaßnahmen fördern.

Unsere Zielsetzung

